

Received / Makale Geliş Tarihi 18.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1520-1530

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118006
Mail: editor@pejoss.com

Arş. Gör. Fatih Kılavuz

<https://orcid.org/0000-0002-8305-4754>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Genişletilmiş Gerçeklik Ortamlarında Etkileşimli Sanat ve Kullanıcı Deneyimi

Interactive Art and User Experience in Extended Reality Environments

ÖZET

Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojilerinin sanatsal üretim pratiklerine entegre edilmesi, etkileşimli sanat deneyimlerinin yapısını köklü biçimde dönüştürerek izleyicinin pasif bir alıcı konumundan çıkarak deneyimin aktif bir öznesi hâline gelmesini sağlamıştır. Bu dönüşüm, kullanıcı deneyimini sanatsal deneyimin merkezine yerleştirmiş ve XR tabanlı etkileşimli sanat uygulamalarının deneyimsel, algısal ve duygusal boyutlarının birlikte ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışma, XR ortamlarında üretilen etkileşimli sanat uygulamalarını kullanıcı deneyimi perspektifinden inceleyerek literatürde öne çıkan kavramsal yaklaşımları, deneyimsel yapılarını ve tartışma alanlarını betimsel analiz yöntemiyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Literatür incelemesi, XR tabanlı etkileşimli sanatta kullanıcı deneyiminin sürükleyicilik, bulunuşluk, bedenselleşme, etkileşim ve duygulanım gibi temel boyutlar üzerinden yapılandığını ve bu boyutların birbirinden bağımsız değil, karşılıklı ilişkiler içinde şekillendiğini ortaya koymaktadır. Kullanıcı özerkliğinin artması, deneyimin kişiselleşmesini ve katılımcı niteliğini güçlendirirken; mekânsal kurgu ve etkileşim tasarımı, deneyimin algısal derinliği ve sürekliliği üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bununla birlikte, teknik sınırlılıklar, deneyim tutarlılığı sorunları, bilişsel yük, erişilebilirlik ve etik tartışmalar gibi problem alanlarının kullanıcı deneyimini doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu çalışma, kullanıcı deneyimini çok katmanlı bir yapı olarak ele alarak XR ortamlarında etkileşimli sanata ilişkin bütüncül ve eleştirel bir kavramsal çerçeve sunmakta ve alan yazındaki parçaları yaklaşımaları sentezleyen bir perspektif önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Genişletilmiş Gerçeklik, Etkileşimli Sanat, Kullanıcı Deneyimi, Sürükleyicilik, Bulunuşluk

ABSTRACT

The integration of extended reality (XR) technologies into artistic production practices has fundamentally transformed the structure of interactive art experiences by repositioning the audience from a passive recipient to an active subject of experience. This transformation has placed user experience at the core of artistic engagement and has necessitated the joint consideration of the experiential, perceptual, and emotional dimensions of XR-based interactive art practices. This study examines interactive artworks developed in XR environments from a user experience perspective and aims to evaluate prominent conceptual approaches, experiential structures, and critical discussion areas in the literature through descriptive analysis. The literature review reveals that user experience in XR-based interactive art is structured around key dimensions such as immersion, presence, embodiment, interaction, and affect, and that these dimensions do not operate independently but rather emerge through reciprocal relationships. While increased user agency strengthens personalization and participatory engagement, spatial configuration and interaction design play a decisive role in shaping perceptual depth and experiential continuity. At the same time, the findings indicate that technical constraints, inconsistencies in user experience, cognitive load, accessibility challenges, and ethical considerations directly influence the quality of the user experience. By approaching user experience as a multi-layered structure, this study offers a holistic and critical conceptual framework for understanding interactive art in XR environments and proposes a synthesized perspective that brings together fragmented discussions within the existing literature.

Keywords: Extended Reality, Interactive Art, User Experience, Immersion, Presence

1. GİRİŞ

Genişletilmiş gerçeklik (Extended Reality- XR) teknolojilerinin gelişimi, sanatsal üretim ve sergileme pratiklerinde önemli bir dönüşümü beraberinde getirmiştir (Avlonitou & Papadaki, 2024; Malinina, 2021; Sovhyra, 2020; Ye, 2022; Y. Zhang & Wang, 2023). Sanal gerçeklik (Virtual Reality- VR), artırılmış gerçeklik (Augmented Reality- AR) ve karma gerçeklik (Mixed Reality- MR) ortamları, izleyicinin yalnızca görsel bir nesneyle karşılaştığı geleneksel sanat deneyimlerinin ötesine geçerek, çok duyulu, etkileşimli ve bedensel katılım gerektiren deneyim alanları sunmaktadır (Silva & Teixeira, 2022; Sylaiou vd., 2024; Vital vd., 2023). Bu dönüşüm, etkileşimli sanat uygulamalarında izleyicinin pasif bir gözlemci olmaktan çıkarak deneyimin aktif bir bileşeni hâline gelmesini sağlamaktadır.

XR tabanlı etkileşimli sanat çalışmaları, kullanıcı ile dijital ortam arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamakta; mekân, beden ve algı arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır (W. Li, 2024; Ospanov & Tulkibay, 2024). Bu bağlamda kullanıcı deneyimi (User Experience- UX), sanatsal deneyimin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Markov, 2022; Silva & Teixeira, 2022). Bulunuşluk (presence), sürükleyicilik (immersion), bedenselleşme (embodiment), etkileşim (interaction) ve duygulanım (affect) gibi kavramlar, XR ortamlarında üretilen sanatsal deneyimlerin nasıl algılandığını ve anlamlandırıldığını açıklamak için sıklıkla başvurulan çerçeveler hâline gelmiştir (Gilroy vd., 2009; Kim, 2025; H. Lee, 2025; S. Lee vd., 2024; Merz vd., 2024; Rudenko vd., 2025).

Bununla birlikte, XR ortamlarında etkileşimli sanata odaklanan literatür incelendiğinde, kullanıcı deneyiminin çoğu zaman parçalı kavramlar üzerinden ele alındığı, farklı disiplinlerden gelen yaklaşımların ortak bir deneyim çerçevesi içinde bütünleştirilmediği görülmektedir (J. Li vd., 2023; Vital vd., 2023). Bazı çalışmalar teknik olanaklara ve etkileşim biçimlerine odaklanırken, bazıları estetik deneyim, duygusal katılım ya da mekânsal algı gibi boyutları ön plana çıkarmaktadır (Komianos, 2022; J. Li vd., 2023; Silva & Teixeira, 2022; Vital vd., 2023). Bu durum, XR tabanlı etkileşimli sanat alanında kullanıcı deneyiminin çok katmanlı yapısının daha bütüncül bir bakışla değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çalışma, genişletilmiş gerçeklik ortamlarında üretilen etkileşimli sanat uygulamalarını kullanıcı deneyimi perspektifinden ele alarak, literatürde öne çıkan kavramsal yaklaşımları ve tematik eğilimleri betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma, XR tabanlı etkileşimli sanatta kullanıcı deneyiminin hangi boyutlar üzerinden tartışıldığını, deneyimi etkileyen temel faktörlerin neler olduğunu ve mevcut çalışmaların hangi sınırlılıklara işaret ettiğini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu amaç kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

- XR ortamlarında etkileşimli sanat çalışmalarında kullanıcı deneyimi hangi kavramsal boyutlar üzerinden ele alınmaktadır?
- Bu çalışmalarda kullanıcı deneyimini şekillendiren temel deneyimsel ve tasarımsal unsurlar nelerdir?
- Literatürde XR tabanlı etkileşimli sanat deneyimlerine ilişkin öne çıkan sorunlar ve tartışma alanları nelerdir?

2. ETKİLEŞİMLİ SANATIN DENEYİMSEL YAPISI

Genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamları (VR, AR ve MR), etkileşimli sanat pratiklerinde izleyicinin deneyimle kurduğu ilişkiyi dönüştürerek daha gerçekçi üç boyutlu uzamların oluşturulmasına ve aktif katılımın artırılmasına olanak tanımaktadır (Yang, 2025). Bu teknolojiler, sanatçıların fiziksel ve dijital unsurları bir araya getirerek geleneksel galeri mekânlarını ve tasarım yaklaşımlarını zorlayan dinamik ve etkileşimli kurulumlar üretmesine imkân vermektedir (Kim, 2025; Moisi vd., 2023). Bu bağlamda XR, yalnızca yeni bir sunum ortamı değil, aynı zamanda sanatsal deneyimin yapısını yeniden kurgulayan bir üretim alanı olarak değerlendirilmektedir.

XR tabanlı etkileşimli sanat uygulamaları, izleyicinin rolünü pasif bir gözlemciden aktif bir kullanıcıya dönüştürmektedir. Özellikle sanal gerçeklik temelli çalışmalarda kullanıcılar, jestler, beden hareketleri ve yüz ifadeleri aracılığıyla sanal ortamlara doğrudan müdahil olabilmekte; bu durum deneyimin etkileşim düzeyini ve duygusal yoğunluğunu artırmaktadır (Xu vd., 2023; Zheng vd., 2025). Kullanıcıların eseri keşfetme, yönlendirme ve dönüştürme imkânına sahip olması, deneyimin kişiselleşmesine ve daha derin bir estetik bağ kurulmasına olanak sağlamaktadır (Yang, 2025; Yuhan vd., 2024).

XR ortamlarında etkileşimli sanatın ayırt edici özelliklerinden biri, mekân, beden ve algı arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasıdır. Fiziksel ve sanal uzamların eş zamanlı olarak deneyimlenmesi, kullanıcıların dijital katmanlarla gerçek zamanlı etkileşime girmesini mümkün kılmaktadır (Ch'ng vd., 2017; Moisi vd., 2023). Bu bütünleşik yapı içerisinde kullanıcı hareketleri ve etkileşimleri sanal ortamı doğrudan şekillendirmekte; böylece bulunuşluk ve deneyim yoğunluğu güçlenmektedir (Kim, 2025; Schneider vd., 2026). Işık, renk ve doku gibi mekânsal görsel öğelerin kullanımı da algısal etkileşimi artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır (Kim, 2025).

Etkileşim, XR ortamlarında sanatsal deneyimin yapılandırılmasında merkezi bir rol üstlenmektedir. Jest tanıma, göz takibi ve benzeri etkileşim mekanizmaları, kullanıcı-sistem ilişkisini daha sezgisel hâle getirerek insan-bilgisayar etkileşimini güçlendirmektedir (K. Li & Zhu, 2024; Zheng vd., 2025). Bu etkileşim biçimleri, yalnızca kullanıcı deneyimini zenginleştirmekle kalmamakta; aynı zamanda anlatısal yapı ve duygusal etki üzerinde de belirleyici olmaktadır (Cho & Riecke, 2025; W. Zhang vd., 2025). Kullanıcının sanal çevreyi etkileyebilmesi ve deneyimin akışına yön verebilmesi, XR tabanlı etkileşimli sanatın dönüştürücü potansiyelinin temelini oluşturmaktadır (Charitonidou, 2020; Lindinger vd., 2006). Bu deneyimsel çerçeve, XR temelli etkileşimli sanatta kullanıcı deneyiminin hangi boyutlar üzerinden tartışıldığını ve literatürde hangi kavramsal eksenlerin öne çıktığını sistematik biçimde ele almayı gerekli kılmaktadır.

XR ortamlarında etkileşimli sanat deneyiminin ayırt edici özelliklerinden biri, sürükleyicilik ve etkileşimin birlikte yapılandığı deneyimsel derinliktir. Sanal ve fiziksel dünyaların bütünleşmesiyle oluşan bu deneyim alanı, izleyicinin hem duygusal hem de bilişsel katılımını güçlendirmekte; deneyimin algısal yoğunluğunu artırmaktadır (Charitonidou, 2020; Cordan vd., 2025; Yang, 2025). Bu bağlamda sürükleyicilik, deneyimin derinliğini ifade ederken, etkileşim kullanıcının sanatsal sürece aktif katılımını mümkün kılan temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Charitonidou, 2020). Literatürde bu iki kavramın birlikte ele alınması, XR tabanlı etkileşimli sanatın deneyimsel yapısını anlamlandırmak açısından kritik görülmektedir.

Kullanıcı özerkliği (agency), XR ortamlarında etkileşimli sanat deneyimini şekillendiren bir diğer temel bileşendir. Etkileşim düzeylerinin pasif gözlemden aktif üretime kadar farklılaşması, kullanıcıların eseri algılama ve yorumlama biçimlerini doğrudan etkilemektedir. Yüksek düzeyde etkileşim sunan deneyimlerin, kullanıcı katılımını ve deneyim süresini artırdığı; böylece sanatsal deneyimin yoğunluğunu güçlendirdiği belirtilmektedir (Karnchanapayap & Chaetnalao, 2021; Dafiotis vd., 2025). Bu bağlamda “imagineer” ve “ultra-teknolog” kavramları, kullanıcıların XR ortamlarında deneyimi keşfetme ve yönlendirme biçimlerini tanımlayan önemli kavramsal çerçeveler olarak ele alınmaktadır (Charitonidou, 2020).

XR tabanlı etkileşimli sanatın deneyimsel yapısı, aynı zamanda mekânsal tasarım ve sergileme kurgusuyla doğrudan ilişkilidir. Özel olarak tasarlanmış sergi mekânları ve etkileşimli sunum stratejileri, izleyicinin algısını ve deneye dâhil olma düzeyini belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır (Maleshkova vd., 2016; Sylaiou vd., 2024). Bu mekânsal kurgulara ses, hareket ve görsel dinamizm gibi duysal bileşenlerin eklenmesi, deneyimin çok boyutlu hâle gelmesini sağlayarak sanatsal etkileşimi zenginleştirmektedir (S. Lee vd., 2024; Rose, 2025).

XR ortamlarında kullanıcı katılımı ve deneyim, farklı etkileşim türleri üzerinden çeşitlenmektedir. Literatürde bu katılım biçimleri; davranışsal, bilişsel, duygusal ve sosyal etkileşim boyutları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu boyutların her biri, kullanıcının eserle kurduğu ilişkiyi ve deneyimin genel niteliğini farklı şekillerde etkilemektedir (Hmoud vd., 2023). Örneğin bilişsel katılım, eserin anlamlandırılması ve öğrenme süreçleriyle ilişkiliyken; duygusal katılım, kullanıcının hisleri ve motivasyonları üzerinden deneyimi şekillendirmektedir (Hmoud vd., 2023).

Deneyimin algısal boyutunu etkileyen bir diğer unsur, XR ortamlarında kullanılan görsel temsil biçimleridir. İki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) görselleştirme stratejilerinin kullanıcı algısı ve duygusal tepkiler üzerinde farklı etkiler yarattığı; özellikle üç boyutlu ortamların bilişsel sürükleyiciliği güçlendirdiği, iki boyutlu görsellerin ise duygusal yankıyı artırabildiği belirtilmektedir (Cai & Pu, 2026).

Teknolojik gelişmeler, XR tabanlı etkileşimli sanat pratiklerini sürekli olarak dönüştürmektedir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerindeki ilerlemeler, daha karmaşık etkileşim biçimlerini ve zengin sanatsal anlatıları mümkün kılmakta; geleneksel sanat formlarının sınırlarını genişletmektedir (Yang, 2025; Markova, 2026). Özellikle gerçek zamanlı etkileşim ve oyunlaştırma ilkelerinin XR enstalasyonlarına

entegre edilmesi, kullanıcı katılımını artırmakta ve sanatsal üretim süreçlerini daha erişilebilir hâle getirmektedir (Moisi vd., 2023).

Bununla birlikte literatürde, XR tabanlı etkileşimli sanat uygulamalarının bazı sınırlılıklarına da dikkat çekilmektedir. İçerik gerçekçiliği, deneyim tutarlılığı ve kullanıcı deneyiminin sürdürülebilirliği gibi konular, XR sanat pratiklerinin geleceği açısından ele alınması gereken temel sorun alanları arasında yer almaktadır (Viola vd., 2025; Cortés vd., 2025). Ayrıca prototipleme ve ortak üretimi destekleyen topluluk temelli mekânların, dijital ve fiziksel ortamlar arasında köprü kurarak XR sanat uygulamalarında yenilikçi yaklaşımları teşvik edebileceği vurgulanmaktadır (Terpstra & Huisinga, 2020). Bununla birlikte XR tabanlı etkileşimli sanat deneyimlerinin, sürükleyicilik, etkileşim, kullanıcı özerkliği ve mekânsal kurgu gibi çok katmanlı bileşenler üzerinden şekillendiği görülmektedir. Bu deneyimsel yapının daha ayrıntılı biçimde anlaşılabilmesi için, XR ortamlarında etkileşimli sanatta kullanıcı deneyimini oluşturan temel kavramsal boyutlar da ele alınmalıdır.

3. ETKİLEŞİMLİ SANATTA KULLANICI DENEYİMİ

Genişletilmiş gerçeklik ortamlarında etkileşimli sanat, deneyimin yalnızca teknik olarak mümkün kılınmasıyla değil, bu deneyimin kullanıcı tarafından nasıl algılandığı, hissedildiği ve anlamlandırıldığıyla tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kullanıcı deneyimi, etkileşimli sanatın işleyişini açıklayan tamamlayıcı bir unsur değil, sanatsal deneyimin kurucu bir bileşeni olarak ele alınmaktadır. Kullanıcının deneyimle kurduğu ilişki, eserin algısal yoğunluğunu ve estetik etkisini doğrudan belirlemektedir.

XR tabanlı etkileşimli sanat uygulamalarında kullanıcı deneyimi, önceden belirlenmiş bir senaryonun izlenmesinden ziyade, kullanıcının eylemleriyle şekillenen açık uçlu bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte kullanıcı, yalnızca deneyimi tüketen bir izleyici değil, deneyimin yönünü ve akışını etkileyen aktif bir katılımcı konumundadır. Bu durum, kullanıcı deneyiminin bireysel farklılıklara bağlı olarak çeşitlenmesine ve her deneyimin kendine özgü bir yapıda oluşmasına yol açmaktadır.

Kullanıcı deneyiminin bu değişken yapısı, etkileşimli sanatın tekil ve sabit bir anlam üretmesinden ziyade, çoklu ve katmanlı anlamlar üretmesine olanak tanımaktadır. Deneyimin nasıl algılandığı, hangi unsurların öne çıktığı ve hangi duygusal tepkilerin oluştuğu, kullanıcının bedensel, bilişsel ve duygusal katılım düzeyiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle XR ortamlarında etkileşimli sanat, deneyimi bütüncül bir yapı olarak ele almayı gerektirmektedir.

Bu bütüncül yapı içerisinde kullanıcı deneyimi, yalnızca görsel ya da işitsel uyaranlarla sınırlı kalmamakta; mekânsal algı, bedensel farkındalık ve etkileşim biçimleriyle birlikte şekillenmektedir. Kullanıcının sanal ortamda konumlanması, çevresiyle kurduğu ilişki ve deneyim süresince aldığı geri bildirimler, deneyimin sürekliliği ve yoğunluğu üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu durum, kullanıcı deneyimini çok boyutlu bir yapı olarak ele almayı zorunlu kılmaktadır.

XR tabanlı etkileşimli sanat bağlamında kullanıcı deneyiminin incelenmesi, deneyimi oluşturan temel bileşenlerin daha açık biçimde tanımlanmasını gerektirir. Deneyimin hangi boyutlar üzerinden yapılandığı, bu boyutların birbiriyle nasıl ilişkilendiği ve sanatsal etkileşimi nasıl şekillendirdiği soruları, kullanıcı deneyimi odaklı bir yaklaşımın merkezinde yer almaktadır. Bu sorulara verilecek yanıtlar, etkileşimli sanatın deneyimsel yapısını daha sistematik biçimde anlamayı mümkün kılmaktadır.

3.1. Temel Boyutlar

XR ortamlarında etkileşimli sanat deneyimi, kullanıcı ile dijital çevre arasındaki ilişkinin çok boyutlu bir yapı içerisinde şekillenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Literatürde bu deneyimin anlaşılmasında bulunuşluk (presence), sürükleyicilik (immersion), bedenselleşme (embodiment), etkileşim (interaction) ve duygulanım (affect) gibi temel kullanıcı deneyimi boyutlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu kavramlar, izleyicinin sanatsal deneyimi nasıl algıladığını, deneyime ne ölçüde dâhil olduğunu ve eserle kurduğu ilişkiyi açıklamak için yaygın biçimde kullanılmaktadır.

- Bulunuşluk (Presence)

Bulunuşluk, XR ortamlarında kullanıcının kendisini sanal mekânın içinde “orada” hissetmesiyle ilişkili öznel bir deneyim olarak tanımlanmaktadır. Bu duygu, özellikle beden temsillerinin doğruluğu ve sanal-fiziksel öğeler arasındaki tutarlılık tarafından şekillendirilmektedir (Cortés vd., 2025; Kojic vd., 2025). Yüksek düzeyde bulunuşluk, kullanıcı katılımını ve deneyim yoğunluğunu artırmakta; ancak bazı XR uygulamalarında bu durum kullanılabilirlik sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir (Warsinke vd., 2026).

- Sürükleyicilik (Immersion)

Sürükleyicilik, kullanıcının XR ortamına ne ölçüde dâhil olduğunu ve deneyime ne kadar “kapıldığını” ifade eden bir kavramdır. Gerçek zamanlı ışık düzenlemeleri, etkileşimli üç boyutlu nesnelere ve dinamik sahne geçişleri, sürükleyiciliği artıran temel tasarım unsurları arasında yer almaktadır (Kim, 2025). Bununla birlikte el takibi, sesli komutlar ve çoklu etkileşim biçimleri gibi çok kipli (multimodal) etkileşimlerin, kullanıcı deneyimini daha sezgisel hâle getirerek sürükleyiciliği güçlendirdiği vurgulanmaktadır (Kojić vd., 2025).

- Bedenselleşme (Embodiment)

Bedenselleşme, kullanıcıların sanal bedenlerini fiziksel bedenlerinin bir uzantısı olarak algılamalarıyla ilişkili bir deneyim boyutudur. Özellikle eller ve kollar gibi beden parçalarının doğru ve tutarlı biçimde temsil edilmesi, etkileşim sırasında gerçeklik hissinin korunması açısından kritik öneme sahiptir (Cortés vd., 2025). XR tabanlı sanatsal projelerde bedenselleşme, fiziksel ve dijital etkileşimlerin iç içe geçtiği biyodijital deneyim alanları yaratarak kullanıcıların deneyimi bedensel düzeyde kurmalarına olanak tanımaktadır (Lin vd., 2024).

- Etkileşim (Interaction)

XR ortamlarında etkileşim, kullanıcı deneyiminin hem işlevsel hem de estetik boyutlarını belirleyen temel bir unsurdur. Jest tanıma, sesli komutlar ve el takibi gibi etkileşim teknikleri, kullanıcı-sistem ilişkisini daha doğal ve akıcı hâle getirerek deneyim kalitesini artırmaktadır (Kojić vd., 2025; Sinlapanuntakul vd., 2023). Etkileşimli sanat enstalasyonlarında bu teknikler, izleyicinin pasif bir gözlemci olmaktan çıkıp deneyimin aktif bir katılımcısı hâline gelmesini sağlamaktadır (Qi & Feng, 2025).

- Duygulanım (Affect)

Duygulanım, XR ortamlarında etkileşim sürecinde ortaya çıkan duygusal tepkileri ve deneyimsel yoğunluğu ifade etmektedir. Özellikle artırılmış gerçeklik tabanlı sanatsal enstalasyonlarda, duygusal verilerin gerçek zamanlı olarak deneyime yansıtılması, kullanıcı deneyimini “akış” (flow) gibi fenomenolojik modeller üzerinden tanımlamaya olanak sağlamaktadır (Gilroy vd., 2009). Kamusal alandaki etkileşimli sanat uygulamalarında ise duygusal katılım ve yaratıcı katılımçılık, kullanıcıların deneyimi daha güçlü ve anlamlı biçimde içselleştirmesine katkı sunmaktadır (Qi & Feng, 2025).

- Algı, Katılım ve Deneyim Yoğunluğu

XR tabanlı etkileşimli sanatta kullanıcı algısı, çoklu duygusal kiplerin bütünleşmesi ve sanal temsillerin gerçeklik düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Çapraz-duygusal deneyimleri merkeze alan bazı sanatsal projeler, gerçeklik algısının mutlaklığını sorgulayarak kullanıcıları algı süreçleri üzerine düşünmeye teşvik etmektedir (Hwang vd., 2023). Ayrıca etkileşim düzeyinin sınırlı ya da yüksek olması, deneyimin yönünü ve kullanıcı katılımının niteliğini belirleyen önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Fadeeva, 2022). Kamusal alanlarda tasarlanan etkileşimli XR enstalasyonlarının ise kişilerarası iletişimi ve duygusal bağ kurmayı güçlendirdiği belirtilmektedir (M. Zhang, 2022).

XR tabanlı etkileşimli sanatta kullanıcı deneyimini oluşturan bu temel boyutlar, Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo, kullanıcı deneyiminin kavramsal bileşenlerini ve bu bileşenlerin deneyim üzerindeki etkilerini bütüncül bir çerçevede sunmaktadır.

Tablo 1. Genişletilmiş Gerçeklik Ortamlarında Etkileşimli Sanatta Kullanıcı Deneyiminin Temel Boyutları

Boyut	Tanım	Kullanıcı Deneyimine Etkisi
Bulunışluk (Presence)	Kullanıcının kendisini sanal ortamda “orada” hissetme düzeyi	Katılımı ve sürükleyiciliği artırır; yüksek bulunışluk daha yoğun deneyim sağlar (Cortés vd., 2025; Kojić vd., 2025; Warsinke vd., 2026)
Sürükleyicilik (Immersion)	Kullanıcının deneyime ne ölçüde dâhil olduğu ve ortam tarafından çevrelendiği algısı	Gerçek zamanlı düzenlemeler ve çok kipli etkileşimlerle deneyim derinliği artar (Kojić vd., 2025; Kim, 2025)
Bedenselleşme (Embodiment)	Sanal beden fiziksel beden uzantısı olarak algılanması	Gerçeklik hissinin ve etkileşim sürekliliğini güçlendirir (Cortés vd., 2025; Lin vd., 2024)
Etkileşim (Interaction)	Kullanıcının sistemle kurduğu jest, ses ve hareket temelli ilişkiler	Sezgisel ve akıcı deneyimler yaratarak katılımı artırır (Kojić vd., 2025; Sinlapanuntakul vd., 2023; Qi & Feng, 2025)
Duygulanım (Affect)	Etkileşim sürecinde ortaya çıkan duygusal tepkiler ve deneyimsel yoğunluk	Akış (flow) ve duygusal bağ üzerinden deneyimin anlamını derinleştirir (Qi & Feng, 2025; Gilroy vd., 2009)

4. XR TABANLI ETKİLEŞİMLİ SANATTA KULLANICI DENEYİMİNİ ETKİLEYEN TASARIMSAL VE DENEYİMSEL SORUNLAR

Genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamlarında etkileşimli sanat, sunduğu deneyimsel olanaklara rağmen hem sanatsal üretim süreçleri hem de kullanıcı deneyimi açısından çeşitli sorun ve sınırlılıkları beraberinde getirmektedir. Literatürde bu sorunların büyük ölçüde teknolojik kısıtlar, kullanıcı deneyimi üzerindeki etkiler, erişilebilirlik ve kapsayıcılık meseleleri ile etik tartışmalar etrafında şekillendiği görülmektedir.

XR tabanlı etkileşimli sanat uygulamalarında öne çıkan temel sorunlardan biri, yüksek hesaplama gereksinimleridir. Eşzamanlı konumlandırma ve haritalama, üç boyutlu yeniden yapılandırma ve hareket takibi gibi işlemler, önemli düzeyde işlem gücü gerektirmekte; bu durum özellikle başa takılan ekranlar (head mounted display - HMD) için enerji tüketimi ve ısınma gibi sorunlara yol açmaktadır (Bhaskaran & Mahbub, 2024; Holtmann & Wernike, 2023). Bu tür teknik sınırlılıklar hem sanatçıların üretim sürecini zorlaştırmakta hem de kullanıcı deneyiminin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.

Teknolojik sorunlar arasında öne çıkan bir diğer unsur, hareketten görüntüye gecikme (motion-to-photon latency) problemidir. Gecikme sürelerinin artması, etkileşimli deneyimin gerçekçilik algısını zayıflatmakta ve kullanıcının deneyime tam anlamıyla dâhil olmasını engellemektedir (Viola vd., 2025; Viola & Torres Vega, 2023). Ayrıca farklı XR cihazları ve platformları arasındaki standartlaşma eksikliği, etkileşimli sanat enstalasyonlarının farklı sistemlerde tutarlı biçimde çalışmasını zorlaştırmakta; bu durum eserlerin erişilebilirliğini ve yaygınlaşmasını sınırlamaktadır (Moukanou vd., 2024).

Bu teknik sınırlılıkların kullanıcı deneyimi üzerindeki yansımalarından biri, bilişsel yük ve kullanıcı yorgunluğudur. XR ortamlarında karmaşık etkileşim modelleri ve yoğun duyuşsal uyarım, kullanıcıların bilişsel olarak aşırı yüklenmesine neden olabilmekte; bu durum deneyimin keyifli ve sürdürülebilir olmasını zorlaştırmaktadır (Moukanou vd., 2024). Ayrıca bazı XR uygulamalarında etkileşim modellerinin sınırlı olması, örneğin tam hareket özgürlüğü sunan altı serbestlik derecesi (6DoF)¹ yerine üç serbestlik derecesi (3DoF)² ile çalışılması, sürükleyicilik ve etkileşim düzeyini olumsuz etkileyebilmektedir (Tukur vd., 2025).

XR tabanlı etkileşimli sanatın bir diğer önemli tartışma alanı, erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularıdır. Donanım ve yazılım gereksinimlerinin yüksek maliyetli olması, XR deneyimlerine erişimi sınırlandırarak belirli kullanıcı gruplarını dışarıda bırakabilmektedir. Bu durum özellikle engelli bireyler veya ileri teknolojiye erişimi olmayan kullanıcılar açısından ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Young vd., 2025; De Luca vd., 2023). Bu bağlamda XR sanatının kapsayıcı bir deneyim alanı oluşturabilmesi için donanım bağımlılığının ve tasarımsal engellerin ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Kültürel ve toplumsal bağlamlar da XR tabanlı etkileşimli sanatın algılanma biçimini doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların kültürel arka planları, deneyimi yorumlama ve anlamlandırma süreçlerinde belirleyici olabilmekte; bu durum aynı sanat eserinin farklı bağlamlarda farklı biçimlerde algılanmasına yol açabilmektedir (Y. Li & Ch'ng, 2022; Moisi vd., 2023). Bu çeşitlilik deneyimi zenginleştirici bir unsur olarak değerlendirilebilse de sanatçının iletmek istediği anlamın parçalanması veya yanlış yorumlanması riskini de beraberinde getirmektedir.

XR teknolojilerinin sanatsal bağlamda kullanımı, etik tartışmaları da gündeme getirmektedir. Kullanıcı verilerinin toplanması, işlenmesi ve saklanması süreçleri, veri gizliliği ve kullanıcı rızası açısından önemli soru işaretleri doğurmaktadır (Kourtesis, 2024; Nisi vd., 2025). Ayrıca XR ortamlarının kullanıcı algısını yönlendirme ve manipüle etme potansiyeli, özellikle sanatın kamusal alan ve sosyal medya ile kesiştiği durumlarda etik sorumlulukların yeniden düşünülmesini gerektirmektedir (Kourtesis, 2024).

Son olarak XR ortamlarının topluluk temelli etkileşim ve iş birliği potansiyeline rağmen, bu potansiyelin teknolojik ve erişimsel sınırlılıklar nedeniyle her zaman etkin biçimde kullanılmadığı görülmektedir. XR'ın ortak üretim ve tartışma alanları yaratma kapasitesi, uygun altyapı ve kapsayıcı tasarım yaklaşımlarıyla desteklenmediği sürece sınırlı kalabilmektedir (Terpstra & Huisinga, 2020; Vairo vd., 2023). Bu durum, XR tabanlı etkileşimli sanatın geleceğine ilişkin tasarımsal ve etik soruları daha da görünür hâle getirmektedir.

¹ 6 Degrees of Freedom (6 Serbestlik Derecesi): Dönme hareketlerine ek olarak, kullanıcının mekân içindeki fiziksel yer değiştirmesinin (ileri-geri, yukarı-aşağı, sağa-sola gitme) de algılandığı tam takip sistemi.

² 3 Degrees of Freedom (3 Serbestlik Derecesi): Kullanıcının sabit bir konumdan yalnızca dönme hareketleri (sağa-sola, yukarı-aşağı bakma ve başı yana eğme) yapabildiği takip sistemi.

Bu bölümde ele alınan tartışmalar, genişletilmiş gerçeklik ortamlarında etkileşimli sanatın yalnızca sunduğu deneyimsel olanaklar üzerinden değil, aynı zamanda bu olanakların sınırları ve sorun alanları üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Deneyim tutarlılığı, teknik kısıtlar, bilişsel yük, erişilebilirlik ve sanatsal niyet ile kullanıcı özerkliği arasındaki gerilimler, XR tabanlı etkileşimli sanatın güncel durumunu anlamak açısından belirleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, bir sonraki bölümde sunulacak sonuçların hem deneyimsel hem de kavramsal boyutları birlikte ele alan bütüncül bir değerlendirme üzerinden yapılandırılmasına zemin hazırlamaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, genişletilmiş gerçeklik ortamlarında üretilen etkileşimli sanat uygulamalarını kullanıcı deneyimi perspektifinden ele alarak, literatürde öne çıkan deneyimsel yapıları, kavramsal boyutları ve tartışma alanlarını bütüncül bir çerçevede içinde değerlendirmiştir. XR tabanlı etkileşimli sanatın, izleyiciyi pasif bir gözlemci konumundan çıkararak deneyimin aktif bir öznesi hâline getirdiği; mekân, beden ve algı arasındaki ilişkileri yeniden yapılandığı görülmektedir. Bu dönüşüm, kullanıcı deneyiminin sanatsal deneyimin merkezinde konumlandığını ve yalnızca teknik bir unsur olarak değil, estetik, duygusal ve algısal boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Literatürün betimsel analizi, XR ortamlarında etkileşimli sanat deneyiminin sürükleyicilik, bulunuşluk, bedenselleşme, etkileşim ve duygulanım gibi birbirine bağlı deneyimsel boyutlar üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Bu boyutların tekil biçimde değil, karşılıklı etkileşim içinde değerlendirildiğinde sanatsal deneyimin yoğunluğu ve anlam üretme potansiyelinin daha net biçimde anlaşılabilirliği görülmektedir. Kullanıcı özerkliğinin artması, deneyimin kişiselleşmesini ve katılımcı niteliğini güçlendirirken; mekânsal kurgu ve etkileşim tasarımı, deneyimin algısal derinliğini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte çalışma, XR tabanlı etkileşimli sanatın sunduğu olanakların çeşitli sınırlılıklarla birlikte ele alınması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Teknik kısıtlar, deneyim tutarlılığı sorunları, bilişsel yük, erişilebilirlik ve kapsayıcılık meseleleri ile etik tartışmalar, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kritik problem alanlarıdır. Özellikle sanatsal niyet ile kullanıcı özerkliği arasındaki gerilim, XR ortamlarında etkileşimli sanatın kavramsal ve tasarımsal sınırlarını yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır.

Bu çalışma, XR tabanlı etkileşimli sanatı kullanıcı deneyimi odağında ele alarak, literatürdeki parçalı yaklaşımları bir araya getiren betimleyici bir perspektif sunmaktadır. Kullanıcı deneyimini çok katmanlı bir yapı olarak ele almak hem sanatçılar hem de tasarımcılar için daha bilinçli ve eleştirel üretim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu kavramsal çerçeveyi ampirik verilerle desteklemesi, farklı kullanıcı gruplarına odaklanması ve deneyimsel tasarım stratejilerini uygulamalı örnekler üzerinden incelemesi, XR tabanlı etkileşimli sanat alanının daha derinlikli biçimde anlaşılmasına olanak tanıyacaktır.

KAYNAKÇA

- Avlonitou, C., & Papadaki, E. (2024). Using extended reality technologies in modern museums. *Arts & Communication*, 3(1), 3428. <https://doi.org/10.36922/ac.3428>
- Bhaskaran, V., & Mahbub, U. (2024). Immersive User Experiences: Trends and Challenges of Using XR Technologies. İçinde *Computer Vision: Challenges, Trends, and Opportunities* (ss. 260-278). <https://doi.org/10.1201/9781003328957-12>
- Cai, X., & Pu, G. (2026). The Effects of Visual Styles and Dimension of VTubers in Live-Streaming Contexts on Users' Emotions, Attitudes, and Cognition. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 1477 LNEE, 161-167. https://doi.org/10.1007/978-981-95-1908-8_21
- Caldas, O. I., Sanchez, N., Mauledoux, M., Avilés, O. F., & Rodriguez-Guerrero, C. (2022). Leading presence-based strategies to manipulate user experience in virtual reality environments. *Virtual Reality*, 26(4), 1507-1518. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00645-3>
- Chang, S. T. M., Lee, H. N. M., Pan, C. K. P., & Lo, T. T. S. (2024). Exploring Phygitalization in Architecture: Comparative analysis of the reality of digital and physical experiences in relationships of humans and space. *Proceedings of the International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe*, 2, 169-177.
- Charitonidou, M. (2020). Interactive art as reflective experience: Imagineers and ultra-technologists as interaction designers. *Visual Resources*, 36(4), 382-396. <https://doi.org/10.1080/01973762.2022.2041218>

- Ch'ng, E., Harrison, D., & Moore, S. (2017). Shift-life interactive art: Mixed-reality artificial ecosystem simulation. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 26(2), 157-181. https://doi.org/10.1162/PRES_a_00291
- Cho, H., & Riecke, B. E. (2025). Space Echo 2.0: Exploring Social Interaction Through Communication Barriers in VR. *Proceedings -SIGGRAPH 2025 Spatial Storytelling*. <https://doi.org/10.1145/3721244.3742452>
- Cordan, Ö., Berkman, M. İ., Dinçay, D. A., & Çatak, G. (2025). Extended Realities, Virtual Environment, and Interactive Experiences. İçinde *Extended Realities, Virtual Environment, and Interactive Experiences*. <https://doi.org/10.1201/9781003581642>
- Cortés, C., Barbero García, D., Gutiérrez, J., & García, N. (2025). The Impact of Segmentation Methods for Avatar representation on User Experience in a Task-Based XR experience. *IMX 2025 - Proceedings of the 2025 ACM International Conference on Interactive Media Experiences*, 175-186. <https://doi.org/10.1145/3706370.3727852>
- Dafiotis, P., Sylaiou, S., Stylianidis, E., Koukopoulos, D., & Fidas, C. (2025). Evaluating Uses of XR in Fostering Art Students' Learning. *Multimodal Technologies and Interaction*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/mti9040036>
- De Luca, V., Gatto, C., Liaci, S., Corchia, L., Chiarello, S., Faggiano, F., Sumerano, G., & De Paolis, L. T. (2023). Virtual Reality and Spatial Augmented Reality for Social Inclusion: The "Includiamoci" Project. *Information (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/info14010038>
- Fadeeva, T. E. (2022). Viewer in the virtual reality space: planetary optics' formation. *ИПАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*, 3(33), 73-96. <https://doi.org/10.23951/2312-7899-2022-3-73-96>
- Gilroy, S. W., Cavazza, M., & Benayoun, M. (2009). Using affective trajectories to describe states of flow in interactive art. *ACM International Conference Proceeding Series*, 165-172. <https://doi.org/10.1145/1690388.1690416>
- Hmoud, M., Swaitly, H., Karram, O., Shibli, H., Swaitly, S., & Daher, W. (2023). High School Students' Engagement in Biology in the Context of XR Technology. *IEEE Access*, 11, 137053-137066. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3338176>
- Holtmann, C., & Wernike, S. (2023). Extended Reality Authoring System for Creating Immersive Experiences: A Requirements Analysis. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3623462.3624632>
- Hwang, E., Bae, J., Kim, W., Nam, J., & Lee, J. (2023). Sense of Convergence: Exploring the Artistic Potential of Cross-modal Sensory Transfer in Virtual Reality. *Proceedings - 2023 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct, ISMAR-Adjunct 2023*, 722-726. <https://doi.org/10.1109/ISMAR-Adjunct60411.2023.00156>
- Karnchanapayap, G., & Chaetnalao, A. (2021). The research and development of multiinteraction level in "enlightenment" virtual reality new media art. *Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, 21(2), 291-310.
- Kim, D.-J. (2025). A study on the spatial visual elements in extended reality content. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1429-1438. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5554>
- Kojić, T., Vergari, M., Warsinke, M., Ali, D., Möller, S., & Voigt-Antons, J.-N. (2025). Multimodal User Experience in Extended Reality: Exploring Hand Tracking, Voice, and Passthrough Interactions. *MMVE 2025 - Proceedings of the 2025 17th International Workshop on Immersive Mixed and Virtual Environment Systems*, 8-14. <https://doi.org/10.1145/3712677.3720459>
- Komianos, V. (2022). Immersive Applications in Museums: An Analysis of the Use of XR Technologies and the Provided Functionality Based on Systematic Literature Review. *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.30630/joiv.6.1.708>
- Kourtesis, P. (2024). A Comprehensive Review of Multimodal XR Applications, Risks, and Ethical Challenges in the Metaverse. *Multimodal Technologies and Interaction*, 8(11). <https://doi.org/10.3390/mti8110098>

- Lee, H. (2025). A unified conceptual model of immersive experience in extended reality. *Computers in Human Behavior Reports*, 18. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100663>
- Lee, S., Kim, D., Jeong, Y., & Ryu, J. (2024). Exploring embodied learning and XR technologies in online education. İçinde *Humanizing Online Teaching and Learning in Higher Education* (ss. 263-286). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0762-5.ch013>
- Li, J., Wider, W., Ochiai, Y., & Fauzi, M. A. (2023). A bibliometric analysis of immersive technology in museum exhibitions: exploring user experience. *Frontiers in Virtual Reality*, 4. <https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1240562>
- Li, K., & Zhu, J. (2024). Immersive Experience Design of Digital Media Interactive Art Based on Virtual Reality. *Computer-Aided Design and Applications*, 21(S7), 164-177. <https://doi.org/10.14733/cadaps.2024.S7.164-177>
- Li, W. (2024). The Fusion Of Art And Technology Exploring The Boundaries Of New Media Aesthetics. *Problems of Preservation and Translation of Culture in Digital Age*, 137-140. <https://doi.org/10.31312/978-5-6048848-7-4-20>
- Li, Y., & Ch'ng, E. (2022). A Framework for Sharing Cultural Heritage Objects in Hybrid Virtual and Augmented Reality Environments. İçinde *Springer Series on Cultural Computing* (ss. 471-492). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77028-0_23
- Lin, R. R., Hu, B. A., Ke, K. Y., Wu, W., & Zhang, K. (2024). Cell Space: Augmented Awareness of Intercorporeality. *Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques*, 7(4). <https://doi.org/10.1145/3664213>
- Lindinger, C., Haring, R., Hörtnner, H., Kuka, D., & Kato, H. (2006). Multi-user mixed reality system "Gulliver's World": A case study on collaborative edutainment at the intersection of material and virtual worlds. *Virtual Reality*, 10(2), 109-118. <https://doi.org/10.1007/s10055-006-0047-1>
- Maleshkova, J., Purver, M., Weyrich, T., & McOwan, P. W. (2016). Investigating Design and Evaluation Guidelines for Interactive Presentation of Visual Art. İçinde *Springer Series on Cultural Computing* (ss. 125-147). https://doi.org/10.1007/978-3-319-28722-5_9
- Malinina, I. (2021). The Use of Augmented Reality in Contemporary Art. *Visnik Harkivs'koi deržavnoi akademii dizajnu i mistectv*, 2021(1), 20-29. <https://doi.org/10.33625/visnik2021.01.020>
- Markov, A. (2022). The Concept of Interaction and Augmented Reality in Artworks. *Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization*, 8(1), 237-245. <https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080120>
- Markova, L. (2026). Preserving Immersive Experiences as Transformative Museum Experiences. İçinde *Springer Series on Cultural Computing: C. Part F652* (ss. 189-207). https://doi.org/10.1007/978-3-031-89521-0_10
- Merz, C., Gottfert, C., Wienrich, C., & Latoschik, M. E. (2024). Universal Access for Social XR Across Devices: The Impact of Immersion on the Experience in Asymmetric Virtual Collaboration. *Proceedings - 2024 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces, VR 2024*, 859-869. <https://doi.org/10.1109/VR58804.2024.00105>
- Moisi, A., Maleczek, R., Schinegger, K., & Rutzinger, S. (2023). Remediating Realities Rethinking design through participation and gamification. *Proceedings of the International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe*, 1, 701-708. <https://doi.org/10.52842/conf.ecaade.2023.1.701>
- Moukanou, D., Raptis, G. E., & Katsanos, C. (2025). Challenges in Transitioning from Desktop 3D to Extended Reality Space: The Case of a Virtual Museum Application. *Proceedings - 28th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics with International Participation, PCI 2024*, 174-179. <https://doi.org/10.1145/3716554.3716580>
- Nisi, V., Nunes, N. J., Hargood, C., Da Milano, C., & Millard, D. (2025). Ethics of Mixed Reality Entertainment. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 15192 LNCS, 296-304. https://doi.org/10.1007/978-3-031-74353-5_23

- Ospanov, B. E., & Tulkibay, Y. Y. (2024). The use of virtual and augmented reality technologies in artistic creativity. İçinde *Culture, Science, Education: Problems and Prospects: Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference (Nizhnevartovsk, 9-10 November 2023)* (ss. 541-546). Nizhnevartovsk State University. <https://doi.org/10.36906/KSP-2023/76>
- Qi, X., & Feng, Z. (2025). Emotional Interaction in Urban Public Art: A Symbiotic Relationship Between Human-Computer Interaction and Emotional Publics. *Lecture Notes in Computer Science, 15794 LNCS*, 200-219. https://doi.org/10.1007/978-3-031-93221-2_14
- Rose, T. (2025). Creating Opera Utilising Augmented Reality and Virtual Reality Technologies. İçinde *Creating Opera Utilising Augmented Reality and Virtual Reality Technologies*. <https://doi.org/10.4324/9781003642541>
- Rudenko, S., Fu, X., Davern, S., & Haahr, M. (2025). DreaMR: The Effects of Multisensory Design on Cross-Modal Perception Across Genres with Mixed Reality Concert. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 15468 LNCS, 130-142. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78450-7_8
- Schneider, T., Clavel, C., Kubryk, G., Gouiffès, M., Frenoux, E., Courgeon, M., Misiak, G., Hulot, V., & Maître, X. (2026). Triggering Immersion in Public Spaces: A Comparative Study of Interactive Digital Art Installations. *Lecture Notes in Computer Science, 16101 LNCS*, 267-291. https://doi.org/10.1007/978-3-032-03805-0_15
- Silva, M., & Teixeira, L. (2022). *eXtended Reality (XR) Experiences in Museums for Cultural Heritage: A Systematic Review* (ss. 58-79). https://doi.org/10.1007/978-3-030-99188-3_5
- Sinlapanuntakul, P., Korentsides, J., & Chaparro, B. S. (2023). Exploring the user experience (UX) of a multi-window augmented reality environment. *Frontiers in Virtual Reality, 4*. <https://doi.org/10.3389/frvir.2023.1194019>
- Sovhyra, T. (2020). Implementation of Augmented Reality Technologies in Artwork Creating Process. *Journal of History Culture and Art Research, 9*(4), 111. <https://doi.org/10.7596/taksad.v9i4.2788>
- Sylaiou, S., Dafiotis, P., Koukopoulos, D., Koukoulis, K., Vital, R., Antoniou, A., & Fidas, Chr. (2024). From physical to virtual art exhibitions and beyond: Survey and some issues for consideration for the metaverse. *Journal of Cultural Heritage, 66*, 86-98. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.11.002>
- Terpstra, G. A., & Huisinga, L. A. (2020). SmArt Spaces: Restructuring Art Galleries as Interactive Portals. *Communications in Computer and Information Science, 1294*, 411-418. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60703-6_53
- Tukur, M., Jashari, S., Alzubaidi, M., Salami, B. A., Boraey, Y., Yong, S., Saleh, D., Pintore, G., Gobetti, E., Schneider, J., Fetais, N., & Agus, M. (2025). Panoramic imaging in immersive extended reality: a scoping review of technologies, applications, perceptual studies, and user experience challenges. *Frontiers in Virtual Reality, 6*. <https://doi.org/10.3389/frvir.2025.1622605>
- Vairo, C., Callieri, M., Carrara, F., Cignoni, P., Di Benedetto, M., Gennaro, C., Giorgi, D., Palma, G., Vadicamo, L., & Amato, G. (2023). Social and hUman ceNtered XR. *CEUR Workshop Proceedings, 3486*, 48-53.
- Viola, I., Rossi, S., Orduna, M., & Torres Vega, M. (2025). IXR '25: 3rd International Workshop on Interactive eXtended Reality. *MM 2025 - Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia, Co-Located with MM 2025*, 14333-14334. <https://doi.org/10.1145/3746027.3762385>
- Viola, I., & Torres Vega, M. (2023). On the Impact of Interactive eXtended Reality: Challenges and Opportunities for Multimedia Research. *MM 2023 - Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, 9707-9708. <https://doi.org/10.1145/3581783.3617349>
- Vital, R., Sylaiou, S., Koukopoulos, D., Koukoulis, K., Dafiotis, P., & Fidas, C. (2023). Comparison of extended reality platforms and tools for viewing and exhibiting art. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 31*, e00298. <https://doi.org/10.1016/j.daach.2023.e00298>
- Warsinke, M., Vona, F., Kojić, T., Voigt-Antons, J.-N., & Möller, S. (2026). Digital Twins for Extended Reality Tourism: User Experience Evaluation Across User Groups. *Lecture Notes in Computer Science, 15738 LNCS*, 22-41. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97769-5_3

- Xu, J., Yang, L., Guo, M., Gao, F., & Yin, Y. (2023). Immersive Museum: Design and Develop an Interactive Virtual Museum Experience. *Lecture Notes in Computer Science, 14024 LNCS*, 152-161. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35946-0_13
- Yang, Y. (2025). The Interactive Nature of VR Art in the New Media Context. *Journal of Cases on Information Technology, 27*(1). <https://doi.org/10.4018/JCIT.382565>
- Ye, F. (2022). Image Art Innovation based on Extended Reality Technology. *2022 7th IEEE International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC)*, 584-587. <https://doi.org/10.1109/DSC55868.2022.00087>
- Young, G. W., O'Dwyer, N., Johnson, N., & Smolic, A. (2025). Extended reality in higher education: A case study in film, theatre, and performance practice. *Arts and Humanities in Higher Education, 24*(4), 393-426. <https://doi.org/10.1177/14740222251341403>
- Yuhan, N., Kornyska, L., Suchkov, D., Alforova, Z., & Boiko, V. (2024). Virtual reality and interactive technologies in contemporary art: an analysis of creative opportunities. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 102*(24), 9089-9106.
- Zhang, M. (2022). On the Experience Design of Interactive Installations in Public Space. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 13326 LNCS*, 411-425. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05431-0_28
- Zhang, W., Zhang, Y., Xiao, S., & Zhu, W. (2025). Understanding Artistic and Cultural Embodiment in Augmented Reality Museum Interactions Across Diverse Cultural Landscapes. *Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 22*(1), 142-167.
- Zhang, Y., & Wang, Y. (2023). *Augmented Reality Technology in Painting Display* (ss. 227-235). https://doi.org/10.1007/978-3-031-35705-3_17
- Zheng, L., Wu, Y., & Zhang, W. (2025). Digital media art design system based on virtual reality and optical tracking technology. *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 13682*. <https://doi.org/10.1117/12.3073494>